

CIDADE E MEMÓRIA EM DISPUTA A Praça Portugal como patrimônio histórico de Fortaleza

PEIXOTO, INGRID T. (1)

Universidade Federal do Ceará. Departamento de Arquitetura e Urbanismo e Design. Avenida da Universidade, 2890 - Benfica - CEP: 60020-181 - Fortaleza - Ceará. E-mail:ingrid.arq.urb@gmail.com

DIÓGENES, BEATRIZ H. N. (2)

Universidade Federal do Ceará. Departamento de Arquitetura e Urbanismo e Design. Avenida da Universidade, 2890 - Benfica - CEP: 60020-181 - Fortaleza - Ceará. E-mail:bhdiogenes@yahoo.com.br

RESUMO

A construção do patrimônio histórico permeia as relações e significados produzidos pela apropriação desse espaço, seja edificado ou não. O tombamento de edifícios e logradouros funciona como uma ferramenta que garante a preservação legal da memória arquitetônica das cidades e resguarda para a posteridade obras de interesse cultural e educacional. A valoração de um patrimônio abrange, por sua vez, o material e imaterial e pode ser dimensionada aqui a partir de três fatores principais: na perspectiva de sua construção histórica, da simbologia urbana, e como memória afetiva da cidade. Com base na disputa de significados atribuídos à Praça Portugal em Fortaleza, pelas diferentes formas de apropriação promovidas pela população, seu significado pode ser resgatado e seu valor como objeto para tombo estabelecido. O engajamento que o espaço produz é um marco em sua trajetória de resistência na cidade. O embate ocorrido entre 2014 e 2016 entre setores civis e o poder municipal estabelece a busca pela valorização da praça e a disputa dos cidadãos pelo direito à preservação da memória construída. Este artigo pretende contribuir para a legitimação da Praça Portugal como bem de valor patrimonial para a cidade e na luta por seu tombamento.

Palavras-chave: Patrimônio histórico; Praça Portugal; Tombamento.

1. Introdução

O patrimônio material de uma cidade é a representação concreta da memória local. Os espaços construídos são testemunhos do tempo e trazem, em sua materialidade, os usos e significados que lhe foram atribuídos. É através da análise da materialidade do conjunto edificado que o indivíduo consegue afirmar sua identidade cultural coletiva e reconstituir seu passado histórico. As cidades brasileiras, em geral, vêm enfrentando um processo de homogeneização com os avanços de novas edificações e a descaracterização de suas áreas históricas, como consequência da falta de preservação dos elementos urbanos que constituem seu patrimônio material. A conservação de edificações e espaços públicos de valor histórico, arquitetônico e afetivo garante a compreensão, identificação e apropriação da cidade.

Até a década de 1960, a política de proteção a bens materiais continua direcionada apenas a grandes edifícios históricos e civis. (SOMEKH,2017) sendo negligenciadas as dimensões simbólicas dos espaços que também atribuem valor afetivo e referência às memórias coletivas. É a partir da Carta de Veneza, de 1964, que a conservação do patrimônio ganha mais perspectivas, quando novas dimensões sobre o conceito de valoração são incorporadas e elementos urbanos, outrora desprezados, podem ser elevados ao status de referencial histórico patrimonial. Conforme definição proposta na Carta de Veneza:

Art.1 - O conceito de monumento histórico engloba, não só as criações arquitetônicas isoladamente, mas também os sítios, urbanos ou rurais, nos quais sejam patentes os testemunhos de uma civilização particular, de uma fase significativa da evolução ou do progresso, ou algum acontecimento histórico. Este conceito é aplicável, quer às grandes criações, quer às realizações mais modestas que tenham adquirido significado cultural com o passar do tempo.

A preservação do patrimônio material é fundamental para manter viva a memória de uma cidade e a identidade cultural de sua população. O valor patrimonial de um bem arquitetônico, antes identificado apenas pelas questões intrínsecas à sua arquitetura ou seu impacto histórico, atualmente pode ser pensado relativamente à sua construção histórica, no contexto das leituras de simbologia urbana e na referência como memória afetiva de uma população. É sobre esses três aspectos que será analisada a importância do processo de tombamento da Praça Portugal. A sua classificação como bem patrimonial se situa além da perspectiva cidadina e contempla também os afetos e a expressão cultural que fizeram a praça-rotatória ser novamente transformada em espaço de convivência para a cidade de Fortaleza.

O tombamento dos bens patrimoniais atua como um importante instrumento para a preservação da memória material de uma cidade. Bacelar (2016, pág. 23) afirma que o tombamento, como numa fotografia, realiza a mágica de parar o tempo. A aplicação dessa ferramenta, prevista no Decreto-lei nº 25, de 30 de novembro de 1937, permite preservar os bens de valor histórico, cultural, arquitetônico, ambiental e também de identificação imaterial para a população, impedindo que venham a ser descaracterizados ou destruídos. Fortaleza atualmente conta com 25 bens arquitetônicos tombados, conforme relação da Secretaria de Cultura, mas muito de sua memória foi destruída nas últimas décadas.

Parte desse processo de apagamento dos sítios históricos e dos bens patrimoniais se dá pelo uso da iniciativa privada, por pressão do setor imobiliário, mas também pode partir do Poder Público, quando há conflito de interesses. A disputa acerca da preservação x demolição da Praça Portugal foi um embate que durou cerca de dois anos, tendo início em 2014 e seu desfecho se dado em 2016, com a reinauguração da praça. Essa disputa pelos significados políticos de legitimação do lugar levantou um debate crítico sobre a constituição do patrimônio material e imaterial de Fortaleza.

Esse trabalho pretende estabelecer a defesa da Praça Portugal como bem patrimonial e reconstituir seus significados ao longo do tempo. O percurso da praça demonstra não só como ela é um elemento indissociável da formação da cidade, especificamente do bairro da Aldeota, onde se insere, mas também no desenvolvimento dos afetos urbanos, nos movimentos de pertencimento e apropriação de sua espacialidade e nas simbologias de identidades urbanas. O potencial de mobilização que a Praça Portugal gerou para sua permanência significaria valor urbano suficiente para determinar seu tombamento? É com essa pergunta que se desenvolve o trabalho, atentando para os múltiplos fatores envolvidos no processo e seus diversos momentos históricos.

Para a metodologia, foi definida a análise descritiva da praça com abordagem qualitativa. A referência documental e de campo também se apoia na observação *in loco* e por meio de entrevistas semiestruturadas com os filhos da arquiteta Maria Clara Paes Nogueira, autora do projeto e com os arquitetos Ricardo Muratori e Daniel Cardoso, este último, esteve envolvido na concepção da reforma da praça. As análises dos dados e do projeto foram realizadas por checagem do conteúdo em artigos de jornal e por meio de documentos referentes ao objeto de pesquisa.

2. A construção histórica: espaço público e diplomacia

A proposta de criação da Praça Portugal surge em 1947, com a elaboração do Plano Diretor de Remodelação e Extensão de Fortaleza, do arquiteto Saboya Ribeiro. O plano visava à descentralização da cidade e, conforme Diógenes (2005, pág.45):

O plano propunha basicamente um sistema hierarquizado de vias principais para a cidade denominado de “circuitos”, além da preservação paisagística. Sua maior importância deve-se a essa preocupação de manter o sistema ecológico da cidade. O leito do riacho Pajeú seria preservado com a construção de avenida-parque. O plano também previa a existência de grande número de praças e áreas verdes, só no bairro da Aldeota estão previstas 20 praças.

Apesar de pertinente, o Plano Diretor de 1947 não chegou a propor diretrizes para as áreas verdes e praças e o setor privado foi resistente às desapropriações que seriam necessárias para sua implantação. A Praça Portugal, no entanto, contou com a facilidade de o lote proposto já pertencer à Prefeitura e com um financiamento da colônia portuguesa residente em Fortaleza. Posteriormente, em 1991, a comunidade lusitana no Ceará se mobilizará novamente pela praça, para impedir sua renomeação, proposta em homenagem à figura de Parsifal Barroso, antigo prefeito. Esse conflito entre a comunidade luso-cearense e a Câmara dos Vereadores de Fortaleza resultou num incidente diplomático que envolveu até declarações do embaixador de Portugal no Brasil, alegando que a troca de nome não só “magoaria profundamente os portugueses radicados no Ceará, como em nada contribuía para o relacionamento dos dois países” (LEAL, 2009). Entretanto, apesar da medida aprovada, foi por pressão dessa comunidade que o nome e o tributo a Portugal foram mantidos. Nota-se que a praça já suscitava um senso de identidade que engajava a população por sua manutenção.

O esboço da praça no Plano Diretor de Sabóia Ribeiro foi pensado dentro da malha xadrez e estava nomeada como Praça Nunes Weyne. Foi por meio do Decreto Lei nº 202, de 1947, que permitia o loteamento de Lydiópolis, que o nome e o local da Praça Portugal se consolidam como uma honrosa homenagem ao país irmão (LEAL, 2009), inserido como espaço livre para o lazer dos residentes da região. Sua implantação fazia parte de um processo de expansão da malha urbana de Fortaleza, conforme Leal (2009, p. 59) descreve:

As insistentes ingerências de arquitetos no sentido de descentralizar Fortaleza, ampliando seus limites para além do xadrez original, e a observação de que os novos tempos havia tornado insustentáveis esses limites, levaram os administradores a partir para a execução da proposta de Sabóia Ribeiro.

Figura 01- A primeira planta da Praça Portugal, ainda nomeada Nunes Weyne.

Fonte: livro "Praça Portugal, um laço entre Portugal e o Ceará" (2015)

Apesar da autorização para a criação e construção da praça pelo Decreto-Lei nº 202 de 1947, sua inauguração só ocorreria 21 anos depois, em 6 de abril de 1968. A execução atendia a uma demanda de espaços públicos com a crescente expansão do bairro da Aldeota. Diógenes (2005) afirma que sua ocupação se verificou inicialmente ao longo da linha de bondes, na atual Av. Santos Dumont, principal eixo de penetração e vetor de expansão do bairro. Assim, a localização da praça se torna um ponto estratégico na valorização desse eixo. Muitos equipamentos começavam também a se instalar nessa área e adjacências, como os clubes Náutico Atlético Cearense e Líbano Brasileiro, os colégios Batista Santos Dumont e Santa Cecília, as Igrejas da Paz e Irmãs Missionárias, além de casarões e palacetes de famílias abastadas, elevando o bairro Aldeota ao nível de localização privilegiada da cidade.

A inauguração da Praça Portugal evidencia um marco urbano simbólico no processo de expansão da zona leste de Fortaleza e marca também o urbanismo rodoviarista que orientou o seu planejamento. Marques (2017, p.68) destaca que é possível que a praça tenha contribuído diretamente para o crescimento do bairro da Aldeota ao longo da década de 1970, atuando como elemento de polarização e atraindo residências para seu entorno. Sua inserção neste local se torna um referencial histórico importante para compreender o processo de crescimento da cidade nas décadas de 1960 e 1970. O vínculo diplomático com a população lusitana em Fortaleza também lhe confere um status de símbolo político e de identidade cultural. Esses fatores, somados, estabelecem legitimidade para referenciar seu valor histórico como bem patrimonial.

3. A praça que nasceu moderna

O engenheiro Lauro Lopes foi o responsável pela construção da praça, cujo projeto já se apresentava inovador pelo formato circular, contrastando em meio à malha em xadrez da cidade, conforme Marques (2017 p. 04) também pontua:

A praça já nasceu com o desenho que hoje se vê: uma área circular com quatro ilhas laterais. No entanto, havia no centro uma plataforma elevada, contornada por um espelho d'água, que servia de suporte para um monumento que estampava em mosaico uma caravela. Tal peça desapareceu na reforma que viria ocorrer em 1992. O formato circular da área central da edificação, que funcionaria também como rotatória, foi considerado desenho inovador no contexto das praças cearenses, em sua maioria quadradas em razão do desenho da cidade, com ruas dispostas em xadrez. Na época, o escasso fluxo de veículos não se configurava como empecilho aos pedestres que desejassem acessar a área central.

Na realidade, o conjunto da praça segue a malha em xadrez, onde as vias adentram seu desenho em um percurso circular e lhe cortam os canteiros, que se desligam do núcleo central e passam a ser ilhas laterais isoladas. A concepção centraliza a zona principal em meio ao cruzamento de importantes avenidas do bairro (Desembargador Moreira e D. Luís), privilegiando o automóvel, enquanto os ângulos de intersecção das vias formavam pequenas praças anexas. Por essa escolha no desenho, a função da praça se torna análoga a de uma rotatória, mas o engenheiro Lauro Lopes ressalva que essa não havia sido sua finalidade inicial, pois o trânsito à época não demandava controles excepcionais de fluxo (LEAL, 2009).

O formato da praça como rotatória pode ser assim inferido como fruto de um contexto do urbanismo modernista, que se desenrolava no país com a repercussão internacional da nova capital, Brasília, inaugurada em 1960. A concepção modernista de Brasília era vista como símbolo de desenvolvimento civilizatório e atendia ao anseio cearense por transformação e progresso. No Ceará, o chamado “urbanismo rodoviário” se tornou diretriz dessa expansão urbana. O projeto da Praça Portugal de 1968 (Figura 02), assim como outras praças concebidas como expressão do modernismo brasileiro, não contava com um espaço de recreação ativa, sendo essencialmente um local de contemplação (ROBBA; MACEDO, 2002).

Figura 02- Praça Portugal: Projeto de 1968. Edição da autora

Fonte: google imagens e livro “Praça Portugal, um laço entre Portugal e o Ceará” (2015)

A praça foi passando por várias intervenções ao longo dos anos, mas a reforma feita em 1992 foi a que mais impactou o projeto original, como pode ser observado na Figura 03.

Figura 03- Praça Portugal, projeto de 1992. edição da autora

Fonte: livro “Praça Portugal, um laço entre Portugal e o Ceará” (2015)

Foi com as novas feições, no projeto de autoria da arquiteta e paisagista Maria Clara Nogueira Paes Caminha Barbosa, que a praça chegaria ao séc. XXI. Maria Clara foi diretora do Departamento de Projetos da Prefeitura à época e, na elaboração do projeto, contou com a colaboração dos arquitetos Daniel Ribeiro Cardoso e Gastão Sales e a participação de João Alfredo de Sá Pessoa, de origem portuguesa e professor de História da Arte no Curso de Arquitetura e Urbanismo da UFC, (LEAL ,2009). Maria Clara foi da primeira geração de arquitetas-urbanistas formadas pela Escola de Arquitetura de Fortaleza, criada em 1965 e teve atuação relevante no setor público, com trajetória voltada principalmente para o planejamento urbano. Produziu também outros projetos icônicos para a cidade, como o complexo da Av. Monsenhor Tabosa, em 1993 e a urbanização da Av. Beira Mar de 1997.

Figura 04- A primeira planta da nova praça Portugal. edição da autora

Fonte: livro Praças do Brasil

A reforma de 1992 ganhou maiores proporções que as anteriores, por algumas demandas que foram intensificadas após o conflito já mencionado, sobre a possível mudança de nome da Praça Portugal para Praça

Parsival Barroso. Assim, a intervenção no desenho original também aconteceu por uma demanda de um projeto que representasse maior aproximação com Portugal. Segundo Ricardo Muratori (2021, entrevista feita pela autora) “havia o comentário de que a praça não tinha relação com Portugal. Apenas um monolito no centro com um desenho de uma caravela. Era moderna demais.” Leal (2009, pág. 81) também comenta:

Previa-se, inicialmente uma intervenção simples, como mudança do piso para pedras portuguesas, conserto dos bancos de madeira e de uma fonte luminosa, além do replantio de árvores. Mas, em pouco tempo, a pretensão foi alterada para atender aos pedidos de moradores e comerciantes próximos e, naturalmente, da comunidade portuguesa, que harmonizava o discurso em favor de uma intervenção mais significativa nos quase 13.500M² de área pública.

Leal (2009, pág. 81) ainda destaca:

“A revitalização da Praça Portugal” cria um espaço livre, aberto para todas as pessoas, como prometia o projeto apresentado pela arquiteta Maria Clara Nogueira Paes. Maria Clara não criticava o projeto anterior com a nau desenhada em pastilha sobre o monumento vertical, entretanto, já que se tratava de um logradouro em homenagem a Portugal, via como justo ampliar os recursos iconográficos a serem utilizados, estabelecendo uma vinculação ainda mais visceral com o país homenageado. Alguns elementos foram sugeridos pelo professor Sá Brandão e pelo português João Pinheiro Neto Brandão para compor o projeto.

No projeto de Maria Clara Nogueira Paes, o monumento com o painel da caravela em pastilha foi retirado e, em seu lugar, foi colocado um pórtico em arco, com uma esfera armilar pendendo do topo, representando um importante instrumento de navegação e referência simbólica ao período das grandes navegações portuguesas, homenagem mais expressiva que a anterior.

A nova concepção de projeto segue as tendências contemporâneas, o pórtico ogival confere uma perspectiva de monumentalidade, mantendo um desenho limpo e que permite estabelecer um melhor o contato visual da praça com o seu entorno. Em entrevista à autora (2021), o arquiteto Daniel Cardoso relata sobre a concepção:

“[...] a gente fez a proposição do projeto que era a ideia da relação com Portugal, da relação com o mar, Portugal-mar. A gente então fez o platô, uma configuração um pouco mais baixa. Se você olhar, o primeiro projeto tinha patamares. A primeira coisa que a gente fez foi tirar os patamares e torná-la praticamente plana, horizontal, pra você ter a perspectiva contínua da (avenida) Desembargador Moreira, era importante pra gente, isso foi uma diretriz. [...] E, ao longo dessas conversas definidoras de partido, a gente vinha conversando

muito sobre a história de Portugal, sobre a história das navegações, sobre os símbolos, as referências manuelinas.”

A vegetação escolhida se insere na tendência do paisagismo moderno nacional que, segundo Robba & Macedo (2002), vincula-se à ideia da criação de locais de estar e setorização. Pode-se inferir, assim, que a Praça Portugal nasce de um projeto com traço modernista, com estética inspirada no neoplasticismo, resultando em composições geométricas e planos simples, próprias do modernismo. No entanto, o novo desenho trouxe também aspectos contemporâneos como o desenho menos linear que revitalizaram a praça. O programa contemporâneo, contudo, ainda se assemelha muito ao programa moderno, reafirmando o uso contemplativo, onde o espelho d’água é transformado em meia lua e continua compondo o cenário principal do espaço. O olhar dos transeuntes é direcionado para o monumento contemplativo, ao mesmo tempo em que novas funcionalidades são colocadas e, assim, o lugar ganha mobiliários e paisagens que “conversam” com a cidade.

Figura 05- Espelho d’água da Praça Portugal. edição da autora
Fonte: livro “Praça Portugal, um laço entre Portugal e o Ceará” (2015)

A praça atua como um “respiro” aos transeuntes, em meio à concentração de edifícios na Aldeota. O equipamento abre uma clareira e rompe com a monotonia do traçado em xadrez. A referência à comunidade portuguesa local, a memória da população e as relações com o espaço construíram afetos e identidades. Por fim, pode-se inferir que as diretrizes do urbanismo modernista, influenciado pelo urbanismo rodoviário norte-americano, prevaleceu e se manteve na solução do novo projeto. Sendo assim, seu conjunto espacial se torna um exemplar bastante significativo, de uma praça com referências modernas em Fortaleza. É nesse aporte de valoração, como parte do conjunto urbano, que também deve estar centrado um dos pilares de sua contribuição como objeto patrimonial.

A Praça Portugal, que nasce de lotes quadrados na malha xadrez nos anos 1940, mas só viria a ser projetada no auge do urbanismo modernista brasileiro, tem seu desenho intrinsecamente ligado a esse momento.

Assim, pode-se concebê-la como uma obra representativa do início do modernismo cearense e, portanto, um referencial histórico valioso do processo de desenvolvimento urbano local. Entretanto, vale destacar que, algumas décadas depois, esse tipo de desenho voltado para o sistema rodoviário logo se mostraria excludente para o pedestre e, com o aumento do tráfego nas vias, o acesso à praça também se tornou mais difícil, o que também levaria sua condição de praça pública a ser contestada, atribuindo-lhe uma função unicamente utilitária, de rotatória.

4. A alternância entre praça e rotatória: o valor do afeto construído

As praças, de modo geral, são mediadoras de significados e afetos da vida urbana e promovem a construção de identidade cultural, de referência memorial, e de signos coletivos. Queiroga (2012) comenta que as qualidades que podem caracterizar uma praça pública são: convívio, encontro e manifestações públicas. Pode-se afirmar que a Praça Portugal possui essas características, embora nem sempre elas fossem constantes no espaço. Ao longo dos anos, teve diferentes usos e apresentou diversidade de frequentadores, indicando as formas de apropriação desse espaço público em Fortaleza. É necessário perceber que essa apropriação acontecia de forma espontânea, apesar dos empecilhos causados pelo fluxo de carros. Esse fator torna essa apropriação ainda mais significativa, pois demonstra o esforço da população na busca de um vínculo com o equipamento.

Entre as décadas de 1970 e 1980, a Praça Portugal começa a ser frequentada por moradores das proximidades e se torna um local de memória afetiva para uma das primeiras gerações que cresceu no seu entorno. Mas é na década de 1980 que o equipamento começa a ganhar frequentadores habituais e servir de ponto de encontro para os moradores. Ela se estabelece também como espaço de eventos e manifestações culturais, onde aconteciam apresentações musicais, como a da Orquestra Sinfônica de São Paulo, em 1981, missas e outros usos e eventos espontâneos. O grande destaque foi a presença de uma feirinha semanal, que se tornou tradição, voltada principalmente ao público jovem, oferecendo artigos variados, como artesanato, flores, petiscos e bebidas. Marques (2017, p.05), ressalta que “a feira se organizou inicialmente sem intervenção do poder público, dando liberdade aos feirantes para variar os serviços oferecidos e improvisar a estrutura necessária”.

O crescimento desordenado da feira provocou também a necessidade de maior manutenção e, ao longo do tempo, foram feitas algumas intervenções e reformas, mas o prosseguimento das atividades era sempre reestabelecido. E a Praça continuava como um local de referência para feirinhas e encontros. Na década de 1990, o bairro da Aldeota já era consolidado como uma das principais zonas comerciais da cidade,

constituindo uma nova área de centralidade (DIÓGENES, 2005), recebendo a instalação de vários shoppings e lojas. Ao longo do processo de desenvolvimento da cidade, aliado à popularização do automóvel, o tráfego de veículos foi se intensificando e a Praça ficou cada vez mais “ilhada”, entre as avenidas. A ausência de faixas de pedestres e de um semáforo que assegurasse o acesso seguro dos transeuntes tornava a travessia arriscada.

O funcionamento da praça como rotatória foi um fator descaracterizador de papel de espaço público e acabou por desprestigiar o equipamento, que perdia seus frequentadores à medida que o trânsito aumentava em seu entorno. Queiroga (2003, p. 02) comenta sobre essa problemática, que aconteceu em várias cidades brasileiras: “algumas praças efetivamente sumiram diante do espaço destinado aos veículos, outras ficaram reduzidas à condição de rotatórias.”

No início dos anos 2000, a Praça Portugal voltou a ser um espaço de sociabilidade intensa. Muitos jovens que faziam parte de grupos urbanos alternativos (Otakus, Emos, Indies, entre outros) e que frequentavam os shoppings no entorno, se reuniam na praça ao fim do dia. Segundo (MARQUES, 2017), em levantamento realizado para a dissertação intitulada “A praça Portugal como lugar: negociações de sentidos em encontros presenciais e mediados pelo computador”, a frequência desses grupos de jovens intermediados pelas comunidades em redes sociais durou praticamente uma década, marcando as memórias afetivas de uma nova geração.

As formas de apropriação dessa espacialidade demarcam o crescimento do sentimento de pertença em relação à Praça Portugal, através dos anos e como o espaço atraiu a população fortalezense. Mesmo oscilando em alguns momentos entre lugar de vivência e obstáculo no trânsito e, apesar da sua precária acessibilidade, ela resiste como referência de identidade local, não se mantendo apenas na condição de rotatória. A praça comove, engaja e atrai diversas gerações de frequentadores, que afirmam seu potencial como equipamento público e espaço de convivência.

Figura 06- As tribos urbanas reunidas na Praça Portugal

Fonte: livro “Praça Portugal, um laço entre Portugal e o Ceará” (2015)

O publicitário Thiago Teixeira explica em reportagem para o site Vos¹: “Era um desafio atravessar. A gente se juntava em um grupo grande de amigos pra conseguir passar todo mundo de uma vez, porque os carros e os ônibus passavam em alta velocidade. Tinha muito acidente”. Nessa época, a praça ainda não possuía faixa de pedestre para seu acesso, nem semáforo para a travessia. Jovens de baixo poder aquisitivo começaram a se apropriar do espaço, como um lugar de lazer possível e este fato opõe-se à gênese do bairro que se desenvolveu como “bairro nobre”, em referência ao alto poder aquisitivo de seus residentes. “Vinha gente de todo lugar pra cá. Gente que saía de ônibus da Caucaia, do Maracanaú só pra viver isso”, destaca Marcos Felipe Aquino, ainda na reportagem da Vos. Essa diversidade de ocupações coloca a praça mais uma vez, como instrumento para a apropriação a cidade. Cunha (2016, p.111) comenta:

O espaço foi ressignificado por esses jovens tornando o local atraente para as juventudes da cidade por mais de uma década. Sem nenhum investimento público ou privado em lazer ou atividades culturais esses jovens passaram a frequentar assiduamente o espaço por se sentirem livres e ilhados de olhares ou normas disciplinadoras.

Entre os 2010 e 2013, o local passou por um novo período de baixa visitação de usuários, mas ainda aconteciam pontualmente manifestações de caráter político e cultural. O processo de adensamento do bairro e o incremento do setor de serviços, a partir das décadas de 80 e 90, geravam cada vez maior fluxo de veículos nas vias Av. Dom Luis e Av. Desembargador Moreira, atribuindo-se o congestionamento a um ponto chave: a “praça-rotatória”, que se tornou lugar de disputa na cidade. Fato curioso, pois a função de uma rotatória é justamente desafogar o tráfego de veículos, organizando a fluidez do trânsito e é prática recomendada por urbanistas. Como corrobora Schuster; Romão (2013, p. 03): “O objetivo de uma rotatória é limitar a velocidade e organizar os fluxos de tráfego, reduzindo conflitos, acidentes e melhorando a fluidez entre veículos que por ela transitam.”

Assim, no final de 2013, a prefeitura anuncia medidas de intervenção no bairro, visando evitar os constantes congestionamentos e liberar o trânsito. A implementação de um binário na área, compreendendo a Av. Santos Dumont e a Av. Dom Luís estava incluída nas ações do Plano de Ação Imediata de Transporte e Trânsito (PAITT) e deveria ser concluído no primeiro semestre de 2014.

¹ <https://www.somosvos.com.br/tribos-urbanas-e-a-praca-portugal/>

5. A disputa de significados

O debate acerca da demolição da Praça Portugal, no contexto da implementação do binário se inicia quando a Prefeitura de Fortaleza, na gestão do prefeito Roberto Cláudio, apresenta a proposta polêmica que destruía definitivamente o logradouro no início de 2014. Essa proposta retirava a área central do equipamento e introduzia um semáforo, deixando quatro pequenas praças nas laterais do cruzamento, conforme figura 07. Assim, começa a disputa entre poder público e setores da sociedade civil, arquitetos e urbanistas, acadêmicos e usuários da Praça, num embate sobre os usos legítimos do espaço.

Figura 07- Proposta do PAITT

Fonte: jornal O Povo

Em março de 2014, a Prefeitura, mesmo sob protesto, dá prosseguimento à proposta, numa obra inicial que previa a retirada, com o replantio, de 202 árvores. O Ministério Público recomenda a suspensão dessa obra. A comunidade portuguesa, assim como arquitetos, estudantes de arquitetura e a população em geral, se manifesta pela permanência da praça. Para rebater as críticas, o prefeito Roberto Claudio comenta em entrevista para o jornal O povo²:

“Você tem uma praça que é uma rotatória em Fortaleza, inacessível. Você não vê, com exceção de sábado à noite, um grupo específico da juventude, a praça sendo frequentada por ninguém. Não tem ninguém sentado, tomando um suco ou comendo sanduíche ou simplesmente refletindo... Isso não é uma praça, é uma rotatória”.

Essa declaração provocou uma intervenção no local, onde ativistas pintaram faixas de pedestre reivindicando o espaço e demonstrando à prefeitura de Fortaleza que bastaria uma travessia segura para que ela voltasse a ser novamente utilizada. A baixa frequência de visitantes, devido ao intenso fluxo de veículos, seria

² <https://www20.opovo.com.br/app/politica/2014/03/10/noticiaspoliticas,3217938/roberto-claudio-diz-que-esta-aberto-a-sugestoes-sobre-praca-portugal.shtml>

suficiente para negar todas as décadas em que foi utilizada como espaço de socialização, e retirar seu status de equipamento público? Porque não considerá-la um bem patrimonial? A disputa dá início a um processo de reapropriação da praça como lugar de memória, como espaço de patrimônio urbano, além da busca por seu tombamento como tal. Assim, é protocolado na Secretaria de Cultura de Fortaleza- SECULTFOR em abril de 2014, o pedido de tombamento da praça feito pelo vereador João Alfredo.

Figura 08- Faixa pintada pelos ativistas à noite e no dia seguinte. Edição da autora
Fonte: Jornal O Povo

O grupo Direitos urbanos, criado virtualmente nas redes sociais, era liderado por arquitetos e estudantes de arquitetura e, para reforçar o pedido de tombamento, conseguiu reunir 350 assinaturas em um abaixo-assinado, entregue à SECULTFOR. O Ministério Público do Ceará (MP-CE), no mesmo período, também recomendou à Prefeitura de Fortaleza que realizasse o tombamento. A defesa do tombamento da foi amparada na compreensão que a noção patrimonial adquiriu no Brasil nos anos de 1970 e 1980, como emblema de identidades diferenciadas, portanto política e como conceito ambiental, associando o espaço à qualidade de vida que ele proporciona (ARANTES, 2006). O vice-cônsul de Portugal declara que que seria desejável a manutenção da praça central na intervenção da prefeitura (O POVO, 2016), demonstrando o apreço e vínculo com a comunidade portuguesa. No entanto, em 28 de maio de 2015 a SECULTFOR declara que o tombamento não é cabível, com a justificativa que a nova reforma preservaria os bens de natureza imaterial do logradouro. Essa lógica sobre o patrimônio material e imaterial se mostrava desalinhada em relação aos avanços da noção de patrimônio e ia, inclusive, contra as diretrizes da Constituição Federal que estabelecem, no Art. 216:

Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem:

- I – as formas de expressão;
- II – os modos de criar, fazer e viver;

- III – as criações científicas, artísticas e tecnológicas;
- IV – as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais;
- V – os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico.

Em março de 2015 um novo pedido de tombamento tramitou na SECULTFOR, mas a decisão também foi contrária ao tombamento e o pedido foi arquivado pelo Conselho Estadual de Patrimônio Cultural (COEPA). Somente em outubro de 2015 a Prefeitura finalmente cedeu aos protestos e anunciou um novo projeto, onde manteria a praça central, reduzindo seu raio em 4 metros, mas, mesmo assim, ainda houve insatisfações com relação à nova proposta. Em setembro de 2014, no contexto da implantação do binário das avenidas Dom Luís e Santos Dumont, a praça foi reinaugurada, com seu custeio integralmente pago pela iniciativa privada, mantendo a área central reduzida e as pequenas praças laterais. O acesso foi facilitado com a instalação de semáforo e faixas de pedestre.

Atualmente, a praça voltou a ser palco de eventos públicos e protestos, inclusive como ponto de manifestações políticas que marcaram as eleições presidenciais de 2018 e outras que ocorreram posteriormente. A sua legitimidade como referência de espaço urbano e de memórias afetivas foi restaurada. O valor agregado ao equipamento ao longo da história tornou-se ainda mais significativo, estabelecendo-se o resgate da memória deste espaço. A partir da legitimação da praça como logradouro público, o poder municipal tem apoiado e incentivado eventos da iniciativa privada que, pontualmente, promove atividades culturais e educativas. A população corresponde e se apropria cada vez mais do lugar, evidenciando o poder do equipamento como marco importante na vida da cidade. As resistências pela permanência da praça serviram para retomar o debate sobre sua relevância como bem patrimonial e a importância de seu tombamento. Como Duarte Junior (2012, p.444) afirma:

[...] é preciso contar com a participação popular nos processos relativos à preservação de sítios históricos para que ela se sinta motivada a defender o patrimônio em conjunto com os agentes preservacionistas públicos e privados a partir da consideração, por parte das autoridades e dos técnicos, de suas necessidades e aspirações, dos seus valores culturais e simbólicos e do seu repertório espacial.

Visto que a participação popular e o engajamento na defesa pela conservação da praça foi o que garantiu sua preservação, é possível validar o espaço como patrimônio material e imaterial da cidade de Fortaleza, uma vez que a população já está consciente de sua importância e mantém o valor afetivo que ele proporciona.

Figura 09- Praça Portugal após reforma de 2016. Edição da autora
Fonte: Google imagem

6. Considerações Finais

A ágora grega era, outrora, o espaço das discussões para a *pólis*. Atualmente, as praças possuem múltiplos usos e significados, mas a destinação política desse espaço permaneceu em essência, constituindo local capaz de mobilizar cidadãos em prol de uma causa coletiva. A partir do embate acerca dos significados que possui a Praça Portugal, percebe-se que as ações de alguns atores com relação à conservação do patrimônio são orientadas por diferentes valores e a disputa acontece também no campo simbólico. Para a compreensão do espaço urbano, seus usuários devem estabelecer relações com sua forma, além de usos que conformam as memórias. As relações entre história e ambiente constroem os espaços das cidades, qualificam sua forma e a preservação desses espaços da cidade é fundamental para que se perpetue o sentimento de pertença da população. Harger (2019, p.78) aponta que:

A proteção do patrimônio histórico desencadeia um fluxo de negociações que envolve direitos coletivos à memória e individuais de propriedade. Para que a perpetuação dessa arquitetura aconteça, é fundamental que os agentes envolvidos compreendam as especificidades e interesses mútuos, possibilitando uma nova relação do imóvel com o mercado, a cidade e seus cidadãos.

A Praça Portugal demonstrou, durante todos os processos de apropriação e desapropriação dos significados pelos quais foi permeada, que constitui um elemento urbano valioso para a cidade e que, de fato, possui muitos dos conceitos que a qualificam como um bem patrimonial: seu valor urbano-histórico, sua

espacialidade como espaço público, a simbologia diplomática entre Brasil-Portugal, o espaço fértil para as distintas identidades culturais. E, por fim, sua instrumentalização como documento político sobre a configuração do patrimônio na cidade só confirma a legitimidade de sua permanência. O seu tombamento se torna, pois, uma ferramenta de afirmação histórica necessária para a conclusão dessa discussão. Os embates gerados sobre a conservação do patrimônio e as simbologias contidas nas diferentes apropriações do equipamento devem estar alinhados com a educação patrimonial e políticas que direcionem o poder público para atuarem no sentido dessa proteção, considerando o contexto no qual o bem deve ser pensado como elemento de colaboração entre setor público e iniciativa privada.

Por fim, destaca-se ainda que o patrimônio cultural não é um legado neutro, mas permeado de condições políticas e de agentes que refletem a sociedade. Sendo assim, pode perpetuar as necessidades históricas dos grupos dominantes e refletir essas estruturas de poder, como é o caso da visão patrimonial que considerava apenas a conservação de palácios e grandes edifícios públicos, mas desprezava as edificações residenciais operárias, ou os espaços urbanos de valor imaterial, dentre vários tipos de bens.

Ao perceber os processos de patrimonialização como instrumento político e narrativa histórica, é também necessário reivindicar que a memória feminina da cidade seja preservada. A perspectiva de gênero com relação ao patrimônio se estrutura como categoria de pensamento, não estando restrita à relação com o corpo biológico dos agentes em si, ela atua para expor o quanto as arquitetas ainda permanecem pouco reconhecidas ou subvalorizadas como planejadoras urbanas e construtoras dos espaços. A Praça Portugal é um importante traço feminino, tendo sido um dos raros espaços públicos projetado por uma arquiteta, e seu tombamento significaria ter uma obra produzida por uma arquiteta cearense resguardada para a posteridade. Esse dado valoriza ainda mais o seu processo de tombamento e potencializa o uso do patrimônio como ferramenta simbólica nas lutas por recursos, justiça e igualdade para toda a sociedade.

Referências Bibliográficas

- ARANTES, A. A. O patrimônio cultural e seus usos: a dimensão urbana. **Habitus**, v. 4, n. 1, p. 425-435, 2006.
- BACELAR, Manoela Queiroz. **Tombamento. Afetos construídos**. Fortaleza, IDBCULT, 2016. 256 p.
- ROBBA, Fabio; MACEDO, Silvio Soares. Praças brasileiras = public squares in Brazil. [S.l: s.n.], 2002.
- BRASIL. **Decreto-lei nº 25, de 30 de novembro de 1937**. Organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional.

CARDOSO, DANIEL. **Entrevista com Daniel Cardoso**. Entrevistadora: Ingrid Peixoto. Março de 2021

CUNHA, Tiago Araújo. **Em pleno coração da Aldeota: usos e conflito em torno da Praça Portugal**. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal do Ceará, 2016.

DE VENEZA, **Carta. Carta Internacional sobre a Conservação e o Restauro de Monumentos e Sítios**. In: II Congresso Internacional de arquitetos e técnicos dos monumentos históricos. ICOMOS. Veneza. 1964.

DIOGENES, Beatriz Helena Nogueira. **A dinâmica do espaço intra-urbano de fortaleza e a formação de “novas centralidades”**. XI Encontro Nacional da ANPUR, 2005.

DIÓGENES, Beatriz H. N. **A Centralidade da aldeota como expressão da dinâmica intra-urbana de Fortaleza**. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo). FAUUSP, São Paulo, 2005.

HARGER, Simone. **Valoração econômica do patrimônio histórico**. Repositório Institucional da UFSC, Núcleo de Dinâmicas Urbanas e Patrimônio Cultural, 75. 2019

LEAL, Angela Barros. **Praça Portugal: um laço entre Portugal e o Ceará**. Fortaleza: Terra da Luz Editorial. 2009, 108 p.

MARQUES, Ana Cesaltina Barbosa. **Apropriar-se da Praça: Uma Disputa de Sentidos de Lugar**. Intercôm – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, Curitiba, 2017.

MURATORI, RICARDO. **Entrevista com Ricardo Muratori**. Entrevistadora: Ingrid Peixoto. Março de 2021.

SOMEKH, Nadia. **Cidade, patrimônio, herança e inclusão. Em busca de novos instrumentos**. *Arquitextos*, São Paulo, ano 18, n. 211.00, Vitruvius, dez. 2017 <<https://vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/18.211/6825>>.